

ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Закирова Э.Б.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Изучение тематики посвященной психическому здоровью на сегодняшний день, несомненно, является актуальным, выступая в качестве ключевого фактора как личностного развития, показателя качества жизни, так и успешной адаптации во всех сферах жизни в целом. Баланс психического здоровья возможно сохранить в том случае, если происходит успешное преодоление различных стрессовых ситуаций, сложностей личного характера, профессионального, а также в умении грамотно распределять свои ресурсы.

Современные исследования в области психологии труда, а также транспортной психологии подчеркивают особое значение психических состояний личности в обеспечении эффективной, безопасной, профессиональной деятельности. Так, в условиях дорожного движения водители ежедневно сталкиваются с высоким уровнем эмоционального, когнитивного напряжения: динамичная обстановка, высокая ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения, дефицит времени, пробки, необходимость принимать быстрые, точные решения- все это формируют стрессогенный фон. Огромное значение психическим состояниям в организации профилактики безопасности дорожного движения приписывают авторы И.Э. Липкович и И.В. Егорова [2, с.89]. Также, в своей работе А.С. Васильченко и С.В. Шпорт подчеркивают важность главного фактора обеспечивающего надежность деятельности водителя- сохранение оптимального психического состояния, при котором процесс восприятия и переработки информации протекает на должном уровне- быстро и качественно [1, с.48].

В этой связи ключевым фактором становится способность водителя к адекватному реагированию, особую важность приобретают такие эмоциональные состояния как: тревожность, агрессивность, фрустрация и, конечно, ряд других эмоционально-волевых проявлений. В нашем пилотном исследовании мы изучали самооценку психических состояний водителя и его взаимосвязь с когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами соблюдения безопасности дорожного поведения. Самооценка психических состояний позволяет исследовать не только текущий уровень внутреннего

напряжения, но и выступает регулятором поведения, определяя выбор стратегий взаимодействия в различных ситуациях дорожной среды. Неспособность вовремя распознать особенности собственного психоэмоционального состояния может привести к искажению восприятия, ошибкам в принятии решений и, конечно, повышает риск аварийных ситуаций на дороге. Так, проблема самооценки психических состояний водителя может рассматриваться как частный случай более широкой задачи сохранения психического здоровья и благополучия личности.

Рассмотрим данные полученные в результате проведенного пилотного исследования в рамках изучения тематики личностно-регуляторных детерминантов соблюдения дорожной безопасности водителями. Исследование проводилось дистанционно с применением ряда методик, однако в данной статье мы рассмотрим лишь результаты показателей нескольких из них, а именно- опросника «Самооценки психических состояний» (Г. Айзенк), включающая в себя шкалы: Тревожность, Фрустрация, Агрессивность, Ригидность и авторского опросника «Соблюдение правил безопасности дорожного движения для водителей» (М.Карамян, Э.Закирова) состоящий из шкал: Когнитивный, Эмоциональный и Поведенческий компоненты соблюдения безопасности дорожного движения. Анкета была составлена на платформе Google Forms и была распространена через онлайн-сообщества. После сбора результатов необходимого количества респондентов (64), все данные были экспортированы в программу SPSS для дальнейшей обработки данных. В качестве объектов исследования выступили водители легковых автотранспортных средств проживающих в г. Ташкенте в возрасте от 20 до 52 лет и стажем вождения от 6 месяцев до 27 лет. В таблице №1 представлены полученные процентные показатели по шкалам методики. Большинство респондентов обладают средним уровнем тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности.

Таблица №1. Показатели самооценки психических состояний водителей автотранспортных средств

№	Шкалы	Уровни (%)		
		Низкий	Средний	Высокий
1	Тревожность	42,6	50	7,4
2	Фрустрация	44,4	51,9	3,7
3	Агрессивность	14,8	74,1	11,1
4	Ригидность	25,9	64,8	9,3

В процессе дальнейшей обработки результатов исследования был применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена. По методике «Самооценки

психических состояний» была выявлена достоверная корреляция шкалы Тревожности с Эмоциональным компонентом методики «Соблюдения правил безопасности дорожного движения» ($r_s=0,333$, $p<0,05$), что говорит о том, что водители эмоционально реагирующие на различные ситуации дорожной среды, при этом обладают высокой степенью тревожности, что может провоцировать снижение концентрации внимания, ухудшение многих рефлексов. Все это может привести к хроническому психоэмоциональному напряжению, истощению психических ресурсов, формированию различных невротических симптомов, эмоциональной нестабильности и как следствие- дезорганизации поведения водителя.

Психическое здоровье в профессиональной деятельности - это не только отсутствие нарушений, но и состояние психологического благополучия, включающее адекватную саморегуляцию, устойчивость к стрессу и способность к конструктивному взаимодействию. Параллель между деятельностью водителя и другими профессиональными контекстами заключается в том, что адекватное восприятие собственных эмоциональных состояний и своевременная их коррекция в случаях необходимости способствуют снижению различных рисков на дороге, повышению работоспособности, формированию позитивного социально-психологического климата среди всех участников дорожной среды.

Таким образом, исследование психических состояний водителя и их самооценки позволяет не только углубить понимание факторов безопасного поведения на дороге, но и внести вклад в общую проблему изучения психического здоровья и благополучия человека в профессиональной среде. Развитие у специалистов навыков саморефлексии, осознанности и психической саморегуляции является универсальным условием повышения профессиональной надежности и качества жизни в целом. Результаты проведенного исследования подчеркивают необходимость развития навыков саморегуляции и разработки специальных психопрофилактических программ предназначенных для водителей автотранспортных средств, с учетом специфики их деятельности.

Список литературы

1. Васильченко А.С., Шпорт С.В. Клинико-психологические факторы опасного вождения у различных категорий водителей // Социальная и клиническая психиатрия 2020. №4. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-psihologicheskie-factory-opasnogo-vozhdeniya-u-razlichnyh-kategoriy-voditeley> (дата обращения: 29.09.2025).

2. Липкович И.Э., Егорова И.В. Использование психологических факторов при обучении водителей, анализ их воздействия на безопасность движения //

Вестник аграрной науки Дона. 2017. №40. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-psihologicheskikh-faktorov-priobucheni-voditeley-analiz-ih-vozdeystviya-na-bezopasnost-dvizheniya> (дата обращения: 29.09.2025).